

МЕТОДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДКАСТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Метою роботи є дослідження методичних характеристик подкастів формату інфотейнмент серії *Kindertund tut Wahrheit kund*, що використовуються рецептивно у формуванні німецькомовної соціокультурної компетентності у майбутніх вчителів.

Методологія дослідження ґрунтується на вивченні та критичному аналізі наукових публікацій та методичної літератури із проблеми використання подкастів у навчанні ІМ; сходженні від абстрактного до конкретного з метою розкриття основних методичних характеристик подкастів; вивченні й узагальненні позитивного досвіду використання подкастів у методиці формування іношомовної соціокультурної компетентності; узагальненні для формування висновків з дослідження.

Наукова новизна дослідження полягає в: 1) узагальненні переваг рецептивного використання подкастингу як онлайн-формату радіопередач у навчанні ІМ; 2) подальшому розвитку підходів до розробки типології та опису методичних характеристик подкастів для формування іношомовної соціокультурної компетентності; 3) уточненні методичних характеристик аудіотекстів подкастів формату інфотейнмент серії *Kindertund tut Wahrheit kund* для формування німецькомовної соціокультурної компетентності у майбутніх вчителів.

Висновки. До переваг рецептивного використання подкастингу як онлайн-формату радіопередач у навчанні ІМ відносимо можливість використання подкастів без прив'язки до певного часу виходу радіопередачі; можливість безоплатного абонування; можливість автоматичного завантаження подкастів з подальшим необмеженим використанням; можливість прослуховування безпосередньо на інтернет-сторінці; невичерпність обсягу та широкую тематику аудіотекстів; різноманітність подкастів; серійність подкастів; багатофункціональність; автентичність аудіотекстів; можливість розвитку лінгвістичного кругозору; актуальність аудіотекстів; збереження аудіотекстом характеристик усного мовлення; наявність скрипту; невеликий обсяг аудіофайлів при їх високій якості; універсальність форматів аудіофайлів. Розглянуті підходи до розробки типології та методичних характеристик подкастів дозволили визначити подкасти серії *Kindertund tut Wahrheit kund* як: соціокультурні, лінгвістичні; автентичні; полілогічні; недидактизовані; короткі; аудіоподкасти авторства інших осіб; неофіційні; для розвитку вмінь розуміння аудіотексту подкастів і вмінь коментування соціокультурного змісту аудіотексту з опорою на текст, що звучить. До важливих характеристик аудіотекстів подкастів відносимо тип аудіотекстів – радіопроеграма з циклу; характер мовленнєвої діяльності виконавців та жанр – інсценування з елементами інфотейнменту; форма мовлення – полілогічна; характеристики мовців – кількість мовців 4-5 осіб, один дорослий, 3-4 дитини; характер мовлення виконавців – підготовлене зі збереженням рис спонтанного мовлення; темп мовлення – швидкий; зміст – змішаний, конкретно-абстрактний; характер змісту – політематичний.

Ключові слова: подкаст, соціокультурна компетентність, аудіофайл, інфотейнмент.

Постановка проблеми. Актуальність роботи. Впровадження новітніх засобів та технологій навчання залишається одним із актуальних напрямків удосконалення методики викладання іноземних мов (ІМ) у закладах вищої освіти (ЗВО). В умовах тривалої інформатизації суспільства та освітнього простору увагу методистів привертають нові інформаційно-комунікаційні технології, зокрема подкасти, які надають можливість провадити навчання ІМ на основі актуального автентичного матеріалу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дидактичні можливості технології веб 2.0 у викладанні ІМ привернули пильну увагу методистів. Як наслідок, кількість досліджень, присвячених сучасним інтернет-технологіям, останнім часом стрімко зростає. Н. В. Беловою та С. В. Рубльовою укладено «Короткий словник ІТ-термінів для спеціалістів з мовної освіти» [12]. К. П. Кінг та М. Гара розглянули подкасти як нову революційну технологію у навчанні [7]. Можливості використання подкастів у навчанні ІМ висвітлювали С. Адамчак-Криштофович, А. Сторк, К. Тройан, Г. Стенлі, С. Міллін, О. Рогоульська та О. Тарасова, А. Г. Соломатіна, П. В. Сисоєв, В. В. Черниш [1; 10; 23; 24]; у навчанні німецької мови (НМ) як іноземної – Б. Відлок, Е. Карагіаннакіс, К. Клукохон, А. Кроммер, К. Маівальд, Ф. Фредеркінг, Х. Мітшіан, К. Калеро Рамірес та ін. [5; 8; 2].

Дослідження, присвячені використанню подкастів у ЗВО, представлені роботами К. Лейн, яка висвітила досвід використання подкастів в Університеті Вашингтону. Л. В. Андрейко розглядала використання подкастів при викладанні англійської мови (АМ) у вищій школі. О. Б. Балтіна досліджувала подкасти як засіб вивчення та викладання АМ у ЗВО [11]. О. С. Бецько вивчала дидактичні та методичні засади інтеграції подкастів у процес навчання ІМ у вищій школі [13]. Н. В. Грицик розглядала технологію подкастинг у навчанні ІМ студентів немовних спеціальностей [15]. Д. В. Дмитрієв та А. С. Мешеряков експериментально дослідили використання подкастів як інноваційного засобу навчання АМ у ЗВО [17]. О. Д. Лазницька запропонувала методику роботи з подкастами при організації позааудиторної діяльності студентів. А. А. А. Карвалхо та ін. досліджували використання подкастів у вищій освіті з перспективи викладача та того, хто навчається [3]. Р. Р. Сагітова розглянула технологію подкастинг у навчанні ІМ у формуванні самоосвітньої діяльності студентів ЗВО.

Увагу науковців привернули також можливості застосування подкастів у роботі з іншомовним лінгвосоціокультурним матеріалом. Так, А. С. Батшєєва запропонувала фрагмент практичного заняття НМ з формування у студентів четвертого курсу лінгвокультурної компетентності в аудіюванні з використанням подкастів. О. Б. Бігич розглянула блог і подкаст технології формування міжкультурної компетентності на різних ступенях навчання ІМ. Позитивним виявився досвід І. К. Забродіної, яка продуктивно використовувала подкасти у методиці розвитку соціокультурних умінь студентів напряму підготовки «Переклад та перекладознавство» засобами сучасних Інтернет-технологій. Н. В. Кардашова розкрила особливості англійських навчальних подкастів як засобу формування лінгвосоціокультурної компетентності в аудіюванні студентів мовних спеціальностей [20]. К. МакБрайд розглядала можливості використання подкастів у навчанні іншомовного аудіювання та формуванні міжкультурної компетентності [9]. О. В. Розановою було виявлено та обґрунтовано методичні умови формування соціокультурної компетентності бакалаврів напряму підготовки «Лінгвістика» на основі соціальних сервісів *Facebook*, *Pinterest* та подкастів. Попри достатню розробленість проблеми, можливості використання подкастів у формуванні німецькомовної соціокультурної компетентності у майбутніх учителів залишаються не вивченими.

Мета. Метою статті є дослідження методичних характеристик подкастів формату інфотеймент серії *Kindermund tut Wahrheit kund*, що використовуються рецептивно у формуванні німецькомовної соціокультурної компетентності у майбутніх учителів.

Методологія. Методологія дослідження ґрунтується на вивченні та критичному аналізі наукових публікацій та методичної літератури з проблеми використання подкастів у навчанні ІМ в цілому та методиці формування іншомовної соціокультурної компетентності зокрема; сходження від абстрактного до конкретного з метою розкриття основних методичних характеристик подкастів серії *Kindermund tut Wahrheit kund* для формування німецькомовної соціокультурної компетентності у майбутніх вчителів; вивчення й узагальнення позитивного досвіду використання подкастів у методиці формування іншомовної соціокультурної компетентності з метою вивчення стану проблеми на практиці; узагальнення для формулювання висновків дослідження.

Наукова новизна. Наукова новизна дослідження полягає в: 1) узагальненні переваг рецептивного використання подкастингу як онлайн-формату радіопередач у навчанні ІМ; 2) подальшому розвитку підходів до розробки типології та опису методичних характеристик подкастів для формування іншомовної соціокультурної компетентності; 3) уточненні методичних характеристик аудіотекстів подкастів формату інфотеймент серії *Kindermund tut Wahrheit kund* для формування німецькомовної соціокультурної компетентності у майбутніх вчителів.

Результати дослідження. За визначенням К. Клукохона, подкастинг є загальною назвою створення та постачання звукових файлів (подкастів) та/або відеофайлів (відеоподкастів / відеокастів / відкастів) [8, 7]. Дослідники звертають увагу, що поняття «подкаст» є поєднанням назви широко поширеного портативного програвача музики *iPod* компанії *Apple* та англійського слова *broadcast* на позначення радіомовлення [2, 42; 5, 112; 8, 7; 11, 1; 16, 154; 17, 194; 21, 178]. Подкасти як онлайн-формат радіопрограм відносно до технічно та/або електронно створених акустично-аудитивних інформаційно-комунікаційних носіїв інформації (*technisch-elektronisch erzeugte akustisch-auditive Informations-, Kommunikations-, und Speichermedien*) за класифікацією В. Фредеркінга, А. Кроммера та К. Маівальда [5, 100]. За Н. В. Беловою та С. В. Рубльовою, подкасти є асинхронними засобами навчання (*asynchronous learning tools*), оскільки обмін інформацією та взаємодія тих, хто навчається, з електронним засобом навчання відбувається не в

режимі реального часу, а із затримкою [12, 9]. Дослідники відмічають, що цільовими в подкаст технології навчання ІМ і культур є аудитивна й лінгвосоціокультурна компетентності [14, 145], оскільки, як зазначає В. В. Сафонова, в умовах міжкультурної взаємодії аудіювання є соціокультурною діяльністю з декодування національних, регіональних і континентальних соціокультурних понять і соціокультурного фону аудіоматеріалу [14, 145].

У нашому дослідженні використовуються подкасти серії *Kindermund tut Wahrheit kund* Саарландського телерадіомовлення (*Saarländischer Rundfunk*), яке є громадською телерадіокомпанією землі Саарланд. Подкасти серії *Kindermund tut Wahrheit kund* відповідають принципам відбору подкастів, виділених Д. В. Дмитрієвим та А. С. Мещеряковим, а саме: принципу відповідності змісту професійної освіти; принципу автентичності; принципу відповідності мовного змісту подкасту рівню мовної підготовки студентів; принципу відповідності змісту подкасту інтересам студентів; принципу актуальності і новизни; принципу якості звукового та художнього оформлення [17, 196]. Відмітимо, що основним принципом відбору виступив принцип високої фразеологічної насиченості мовного змісту подкасту.

Доцільність рецептивного використання подкастів серії *Kindermund tut Wahrheit kund* як онлайн-формату радіопередач у нашому дослідженні зумовлюється низкою беззаперечних переваг подкастингу. Аналіз наукових робіт показав, що в узагальненому вигляді переваги використання формату зумовлюються:

- 1) можливістю використання подкастів без прив'язки до певного часу виходу радіопередачі [5, 112; 10, 15, 25; 17, 194; 19, 16; 22, 130; 23, 189];
- 2) можливістю безоплатного абонування [2, 45; 6, 4; 12, 4; 18, 194; 20, 16];
- 3) можливістю автоматичного завантаження подкастів за допомогою RSS-Feed з подальшим необмеженим використанням [5, 112; 6, 4; 17, 194];
- 4) можливістю прослуховування безпосередньо на інтернет-сторінці [8, 8];
- 5) невичерпністю обсягу та широкою тематикою аудіотекстів [5, 112; 13; 20, 181];
- 6) різноманітністю подкастів [11, 4];
- 7) серійністю подкастів [5, 112; 6, 3; 17, 194];
- 8) багатofункціональністю [15, 25; 17, 194; 24];
- 9) автентичністю аудіотекстів та можливістю розвитку лінгвістичного кругозору під час знайомства з індивідуальними особливостями мовлення носіїв мови [2, 45; 5, 112; 8, 8; 9, 158; 10, 2; 11, 4; 13; 15, 25; 17, 194; 20, 181; 23];
- 10) актуальністю аудіотекстів [2, 45; 5, 112; 8, 8; 17, 194; 20, 181; 23];
- 11) збереженням аудіотекстом характеристик усного мовлення [8, 15];
- 12) наявністю тексту (скрипту) для аудіофайлу або субтитрів для відео файлу [17, 194; 20, 181];
- 13) невеликим обсягом аудіо файлів при збереженні їх високої якості [8, 7];
- 14) універсальністю форматів аудіо- і відеофайлів, що дозволяє відтворювати їх на більшості портативних пристроїв [17, 194].

Розглядаючи дидактичні властивості та методичні функції сервісу подкастів у навчанні ІМ, П. В. Сисоев зазначає, що дидактичний потенціал подкасту базується на основних технічних і дидактичних характеристиках цієї інтернет-технології: автентичності; актуальності; компетентності в галузі медіа; автономності; багатоканальності сприйняття; мобільності технічного засобу (MP3-плеєра); багатofункціональності; продуктивності та інтерактивності [23].

Окремі випадки застосування подкастів дали змогу науковцям узагальнити дидактичний потенціал подкастингу в навчанні ІМ. Так, Н. В. Грицик слідом за Дж. Ліч вважає, що використання подкастів у навчанні різних видів діяльності сприяє підвищенню мотивації до вивчення ІМ, появи вибору в доборі фонетичного матеріалу, формуванню навичок аудіювання і здатності сприймати різні стилі мовлення з різними акцентами та інтонаціями, удосконаленню навичок говоріння [15, 25].

Експериментальні дослідження Д. В. Дмитрієва та А. С. Мещерякова показали, що подкасти забезпечують більшу інформативну ємність мовного матеріалу, підвищення пізнавальної активності студентів, посилення мотивації за рахунок емоційного подання навчальної інформації, високий ступінь наочності навчального матеріалу, дозволяють індивідуалізувати навчання, сприяють диференціації діяльності студентів, врахування їхніх індивідуальних особливостей і темпів учіння, а також інтенсифікації самостійної роботи [17, 197].

Н. В. Кардашова виділила у дидактичних цілях окремі характеристики аудіоподкастів, які відрізняють їх від таких аудіоматеріалів, як аудіофонограма [20, 181]. Однією з таких характеристик виступає, на думку Н. В. Кардашової, можливість вибору матеріалів з конкретної теми, що розширює можливості роботи на заняттях з ІМ, дає змогу вийти за межі підручника. Вона зазначає, що різноманітність матеріалів сприяє підвищенню мотивації студентів, а також стимулює самостійний пошук різних матеріалів в Інтернеті та індивідуальну роботу з ними поза аудиторією. Завдяки використанню найбільш актуального матеріалу аудіоподкасти сприяють активізації когнітивних процесів на заняттях з ІМ і ведуть до розвитку навчальних і компенсаторних компетенцій. Пошук і структурованість аудіоподкастів дає можливість ознайомитися з культурними особливостями країни, мова якої вивчається,

з різними точками зору з тієї самої актуальної проблеми, сприяючи таким чином розвитку у студентів соціокультурної спостережливості та аналітичних умінь [20, 181]. Н. В. Кардашова наголошує, що використання аудіоподкастів робить можливою роботу над різними ідіоматичними виразами на будь-якому занятті та виділяє також таку особливість подкастів, як типові характеристики розмовного мовлення [20, 181]. Н. В. Кардашова слушно зауважує, що в межах підручників, а також доданих до них аудіо- та відеоматеріалах часто відсутні або штучно створюються такі характеристики розмовного мовлення, як: еліпси, недомовленість пропозицій до кінця, самокорекція в процесі говоріння, а також різні шуми, тоді як у подкастах вони присутні в природній формі, створюючи тим самим «автентичне навчальне середовище», яке контролюється викладачем [20, 181]. Нарешті, подкасти дають студентам уявлення про розмаїття діалектів і варіантів ІМ, що надалі допоможе уникнути культурного шоку [20, 181].

О. Б. Балтіна відмічає також, що подкасти є джерелом мовленнєвих кліше (усталених виразів), на основі яких будується мовлення; допомагають студентам з дислексією або іншими відхиленнями; роблять більш ефективною самостійну роботу студента [11, 4]. Інформативність, творчу передачу матеріалу та гумор О. Б. Балтіна відносить також до основних переваг [11, 4]. Водночас, вона відмічає основні потенційні недоліки використання подкастів в Україні: низька доступність швидкісного Інтернету для основної маси населення України; великий вибір подкастів, що робить досить важким процес пошуку потрібних матеріалів; відсутність скриптів до подкастів; великі затрати часу на створення або пошук потрібного подкасту [11, 4].

Зауважимо, що переваги та недоліки використання формату подкастингу залежать від характеру використання подкастів і повинні розглядатися окремо для їх продуктивного та рецептивного використання. Врахування типів і видів подкастів також дозволяє сформулювати адекватне уявлення про конкретний подкаст або їх серію. Попри існування певних недоліків, узагальнення переваг використання подкастингу як онлайн-формату радіопередач у навчанні ІМ дає нам можливість розглядати його як ефективний засіб формування німецькомовної соціокультурної компетентності у майбутніх вчителів.

Розглянемо підходи до розробки типології та методичних характеристик подкастів. Дослідники відмічають, що систематика (таксономія) подкастів є корисною та необхідною [3, 4].

А. А. А. Карвалхо та ін. аналізують модель класифікації з десятьма змінними, розроблену Дж. Селмон, М. Ние та П. Едерісінгха [3, 4]. Релевантними характеристиками у моделі Дж. Селмон, М. Ние та П. Едерісінгха виступають: мета (purpose), конвергенція (convergence), розробник (developer), засіб (medium), можливість повторного використання (reusability), структура (structure), довжина (length), стиль (style), охоплення студентів (capacity) та частота (frequency). Таксономія розроблена А. А. А. Карвалхо та ін., натомість, має шість змінних: тип (type), засіб (medium), довжина (length), автор (author), стиль (style) та мета (purpose) [3, 4]. Відмітимо, що таксономія розроблена ними для опису подкастів, що використовуються у навчанні продуктивно.

К. Калеро Рамірес послуговується класифікацією подкастів за С. Адамчак-Криштофович, А. Сторк та К. Тройан [1], які поділяють подкасти:

- 1) за формою мовлення – на монологічні, діалогічні, полілогічні;
- 2) за ступенем дидактизованості – на дидактизовані (з вправами / скриптом / словником / впорядковані за рівнем володіння мовою) та недидактизовані (зі скриптом / без скрипта) [2, 43].

К. Калеро Рамірес також розглядає тривалість звучання та частоту як важливі характеристики. Короткі подкасти мають тривалість звучання до 5 хв., середні – від 5 до 15 хв., довгі – більше 15 хв. Частота описується як щоденна, один раз на тиждень, багаторазова на тиждень, раз на місяць, багаторазова, нерегулярна [2, 56].

Поширеною є класифікація Дж. Стенлі, згідно з якою виділяють чотири типи подкастів, застосовуваних у навчанні ІМ: 1) автентичні (authentic podcasts) – призначені для навчання ІМ тих студентів, які вже мають багатий досвід прослуховування аудіофайлів та мають високий рівень володіння ІМ; 2) створені викладачем (teacher podcasts) – створюються викладачами для досягнення певних цілей у навчанні ІМ; 3) створені студентом (student podcasts) – створюються студентами, за допомогою викладача; 4) методичні (educator podcasts) – охоплюють питання, пов'язані з методикою викладання ІМ [10].

Г. А. Драгунова пропонує класифікацію подкастів, до основи якої покладено формування окремих субкомпетентностей іншомовної комунікативної компетентності. За Г. А. Драгуновою лінгвістичні подкасти містять матеріали, спрямовані на формування граматичних / лексичних / фонологічних навичок; соціолінгвістичні подкасти – містять матеріал, присвячений використанню мовних засобів у соціальному контексті (етикетні форми, реєстри спілкування тощо), і забезпечують практику мовлення; соціокультурні подкасти – містять різнобічну інформацію про країну / народи / культуру країни, мова якої вивчається; стратегічні подкасти – пропонують інформацію про поведінку носіїв мови в різних ситуаціях; соціальні подкасти – дозволяють організувати і здійснювати групове дослідження [19, 16].

Н. В. Грицик виділяє у класифікації подкастів такі основні жанри: аудіоблоги, музика, техніка, комеді подкаст, аудіокнижки, освітні подкасти, новини, політика, радіовистави і шоу, спорт [15, 25]. Зауважимо, що визначення форматів, жанрів і стилів подкастів в межах їх класифікації є нерозробленою проблемою у методиці викладання ІМ та культур, що потребує подальших досліджень. Проте, розглянуті

підходи до розробки типології та опису методичних характеристик подкастів дозволяють перейти до розгляду подкастів як онлайн-формату радіопрограм, що використовуються в нашому дослідженні. В узагальненому вигляді типологію подкастів серії *Kindermund tut Wahrheit kund* представлено у Таблиці 1.

Таблиця 1

Типологія подкастів серії *Kindermund tut Wahrheit kund*

	Критерій	Тип
1.	За орієнтацією на формування окремих субкомпетентностей іншомовної комунікативної компетентності (за Г. А. Драгуною)	соціокультурні, лінгвістичні
2.	За призначенням (за Дж. Стенлі)	автентичні
3.	За формою мовлення (за С. Адамчак-Криштофович та ін.)	полілогічні
4.	За ступенем дидактизованості (за С. Адамчак-Криштофович та ін.)	недидактизовані без скрипту
5.	За тривалістю звучання (за К. Рамірес та за А. А. А. Карвалхо та ін.)	короткі
6.	За типом (за А. А. А. Карвалхо та ін.)	автентичні
7.	За засобом (за А. А. А. Карвалхо та ін.)	аудіоподкасти
8.	За автором (за А. А. А. Карвалхо та ін.)	авторства інших осіб (журналістів-інфотейнерів)
9.	За стилем (за А. А. А. Карвалхо та ін.)	неофіційні
10.	За метою (за А. А. А. Карвалхо та ін.)	для розвитку вмінь розуміння аудіотексту подкастів та вмінь коментування соціокультурного змісту аудіотексту з опорою на текст, що звучить

Зупинимося детальніше на окремих методичних характеристиках подкастів.

Отже, у нашому дослідженні використовуються подкасти серії *Kindermund tut Wahrheit kund* доступні за адресою <http://pcast.sr-online.de/feeds/sr1kindermund/feed.xml>. Загальна кількість подкастів у серії – 59.

Метою використання подкастів серії *Kindermund tut Wahrheit kund* є розвиток умінь розуміння аудіотексту подкастів та вмінь коментування соціокультурного змісту аудіотексту з опорою на текст, що звучить. Робота з подкастами обслуговує таку діяльність слухача під час усного сприймання: слухання радіо та аудіозаписів з метою зрозуміти суть, отримати спеціальну інформацію, детального розуміння; слухання аудіозаписів масового зв'язку та записів мовлення [21, 65].

Цільовий (бажаний) рівень володіння мовою – С1. Орієнтація на досягнення рівня володіння мовою у відповідності до ілюстративних шкал за ЗЄР представлена у Таблиці 2.

Таблиця 2

Орієнтація на досягнення рівня володіння мовою С1 у роботі з подкастами серії *Kindermund tut Wahrheit kund* у відповідності з ілюстративними шкалами ЗЄР

Цільовий рівень	Рубрика	Дескриптор
С1	Загальне слухання [21, 66]	Може впізнавати широке коло ідіоматичних виразів та колоквіалізмів, виділяючи зміни реєстрів мовлення. Може розуміти розгорнуте мовлення, навіть коли воно не зовсім зв'язне і коли смислові зв'язки в ньому є імпліцитними і не виражені експліцитно.
С1	Розуміння розмови (діалогічного мовлення) носіїв мови [21, 66]	Може легко розуміти складні діалоги між іншими учасниками групової дискусії або дебатів, навіть на абстрактні, складні незнайомі теми.
С1	Слухання радіо та аудіо записів [21, 68]	Може розуміти широкий спектр записаних і трансльованих матеріалів, у тому числі деякі ненормативні говірки і визначати найтонші деталі, включаючи імпліцитні зв'язки і стосунки між мовцями.
С1	Занотовування (note-taking) [4, 115]	Може вибирати релевантну, детальну інформацію та аргументи на складні, абстрактні теми з різних розмовних джерел (наприклад, лекцій, подкастів, формальних дискусій та дебатів, інтерв'ю тощо) за умови, що стандартна мова подається з нормальною швидкістю в одному з низки знайомих слухачеві акцентів.

Вважаємо необхідним розглянути характеристики аудіотекстів подкастів. Тип аудіотекстів визначаємо як радіопрограма з циклу, за характером мовленнєвої діяльності виконавців та жанром – інсценування з елементами інфотейнменту – «естетизованою подачею новинних та інших видів медіаінформації у розважальній формі, інколи з елементами театралізації, гри або з різними їх відтінками» [18, 17].

Аудіотексти подкастів є автентичними, для просунутого рівня, не підлягають скороченню та спрощенню. Зміст тексту подкастів є змішаним, конкретно-абстрактним. Характер змісту – політематичний.

Розглянемо такі компоненти структури аудіотексту, як: мовлення, паузи, музика та шум. За формою мовлення – мовлення у подкастах полілогічне, слухання ускладнюється необхідністю диференціювати мовців. Характеристики мовців: кількість мовців – 4-5 осіб, один дорослий, 3-4 діти. Мовлення виконавців визначаємо, як підготовлене зі збереженням рис спонтанного мовлення. Темп мовлення – швидкий.

Аудіотексти подкастів, що використовуються, характеризуються відсутністю природних шумів, механічних звуків, звуків, що характеризують діяльність людини, проте в них наявні звукові емотивні складові, що доповнюють мовлення (напр., вигук *Eh?*, *Ah...*). Аудіотексти також не містять пауз хезитації, самовиправлень, пригадувань, перебудови синтаксичних структур і заповнювачів мовчання. Музичний супровід наявний. Отже, з точки зору методичних характеристик, представлених структурою навчального матеріалу, у дослідженні використовуються багатокомпонентні непаузовані аудіотексти із звуковим немовленнєвим компонентом та нормальним рівнем шуму. Канал надходження – слуховий, без зорової опори. До технічних характеристик відносимо цифровий формат MP3. Орієнтовна тривалість звучання аудіотекстів близько 1,4 хв.

Розглянемо характеристики подкастів серії *Kindermund tut Wahrheit kund* на прикладі подкасту «*Bis in die Puppen*». Наведемо скрипт подкасту:

Transkription der Hörszene «Bis in die Puppen»
E = Erwachsener / J1 = Junge 1 / J2 = Junge 2 / M = Mädchen / K = Kinder im Chor
E: SR Eins. Europawelle.
J: Kindermund tut Wahrheit kund.
E: Was Redewendungen wirklich bedeuten.
J1: Wisst ihr, was es heißt – «bis in die Puppen»?
J2: Das sind Kasperpuppen. Da steckt man die Hände rein.
J1: Und dann kriegt der Teufel eins übergebraten.
J2: Hat mit Kasperpuppen nichts zu tun.
J1: Dann mit Insekten! Die haben ein Puppenstadium.
J2: Vielleicht sogar 'ne Puppenstube!
J1: Ne, Insekten entpuppen sich oft als Käfer.
J2: In Sekten gibt's bestimmt doch keine Puppen.
J3: Es hat sich nichts mit Sekten oder Insekten zu tun.
E: So, Kinder, ich erkläre euch das jetzt mal.
K: Eh?
E: Puppen nannte man früher im Fränkischen Rostbratwürstchen, weil sie kleiner waren als andere Würste. «Bis in die Puppen» hieß also nichts anderes als in kleine Würstchen beißen oder einfach: «Es gibt mir da Essen». Manche Leute bissen ganz besonders genüsslich laut schmatzend in ihre Würstchen. Ein gewisser Wallenstein sollte dazu gesagt haben: «Daran erkenn' ich meine Puppenheimer» – also, die Wurstesser.
K: Eh?
J2: Du bist doch total bescheuert!
E: Etwas mehr Respekt bitte!
J2: Die Wahrheit ist, im Berliner Tiergarten ist ein Platz namens Großer Stern. Da standen im 18. Jahrhundert laute Statuen. Die Berliner nannten sie aber spöttisch «Puppen». Der Platz lag damals doch nicht im Stadtgebiet, sondern weit draußen. Wer bis in die Puppen spazieren gehen wollte, der brauchte sehr lange.
K: Ah...
M: Ich glaube, später konnten da die Puppen tanzen!
K: Das hieß Love Parade.
E: SR Eins. Europawelle.
M: Kinder sind Zukunft.

Для подкасту «*Bis in die Puppen*» характерні виділені О. М. Драгун в роботі «Інфотейнмент як явище сучасної медіакультури» такі основні атрибутивні характеристики інфотейнменту: емоційна насиченість, імітація «живого етеру», яскравість, звукові ефекти та інтерактивність, лексичні ігри, фрагментарність,

синтез серйозного та несерйозного, діалоговий формат [18, 23]. Розглянемо детальніше реалізацію особливостей формату на структурно-композиційному, змістовному та мовному рівні. У подкасті використовується типова для всієї серії подкастів *Kindermund tut Wahrheit kund* музична заставка та фонова музична композиція, що слугує меті створення емоційної атмосфери та повинно сприяти покращенню підтримки контакту з аудиторією. Музична заставка, слугуючи «обличчям» подкасту, забезпечує впізнавання серії радіопередач із циклу, допомагає структурувати подкаст, оскільки сигналізує про початок та кінець радіопрограми. На змістовному рівні у подкасті експлуатується сенсаційність, що виявляється у неочікуваних поворотах сюжету та хибному й абсурдному першому тлумаченні походження фразеологізму. Правильне пояснення з'являється лише наприкінці подкасту, що підтримує інтерес слухачів та змушує їх дочекатися закінчення радіопрограми. Мовленнєві прийоми інфотейнменту у подкасті реалізуються через застосування засобів мовної виразності – мовної гри – гострот, жартів та каламбурів. Так, у аудіотексті багаторазово обігрується компонент фразеологізму *bis in die Puppen*: *Kasperpuppen*, *Puppenstadium*, *Puppenstube*, *Puppen*, *entpuppen*, а фраза *bis in die Puppen* вживається як фразеологізм та як вільне словосполучення, у якому багатозначне *Puppen* вживається у значенні «статуя». Мовна гра спостерігається і у каламбурному вживанні пари слів *Insekten – In Sekten*. Аудіотекст насичений фразеологізмами: *jemandem einen/eins, ein paar überbraten* – тут: *eins übergebraten kriegen* – «побити когонебудь, дати прочухана»; *daran erkenne ich meine Pappenheimer* – розм. «я знаю (розумію), з ким маю справу; я вашого брата знаю»; *die Puppen tanzen lassen* – «влаштувати сабантуй / бенкет горою / дим коромислом, розгулятися»; *bis in die Puppen* – «дуже довго». Необхідно звернути увагу на те, що фразеологізм *daran erkenne ich meine Pappenheimer* вживається у зміненому в межах мовної гри вигляді – *Daran erkenn' ich meine Puppenheimer*, що, безумовно, ускладнює його впізнання та розуміння. Вказані прийоми забезпечують креативність подання інформації, водночас насичують інформацію засобами виразності.

Вважаємо, що використання подкастів серії *Kindermund tut Wahrheit kund* створює автентичне середовище; розширює діапазон аудіювання за рахунок демонстрації мовлення, представленого чоловічим та дитячими голосами з різними віковими характеристиками виконавців; підвищує емоційність сприйняття аудіотекстів та раціоналізує процес формування німецькомовної соціокультурної компетентності у майбутніх учителів за рахунок запровадження нових форм та технологій навчання.

Висновки. Отже, нами було узагальнено переваги рецептивного використання подкастингу як онлайн-формату радіопередач у навчанні ІМ, до яких відносимо можливість використання подкастів без прив'язки до певного часу виходу радіопередачі; можливість безоплатного абонування; можливість автоматичного завантаження подкастів за допомогою RSS-Feed з подальшим необмеженим використанням; можливість прослуховування безпосередньо на інтернет-сторінці; невичерпність обсягу та широку тематику аудіотекстів; різноманітність подкастів; серійність подкастів; багатофункціональність; автентичність аудіотекстів; можливість розвитку лінгвістичного кругозору; актуальність аудіотекстів; збереження аудіотекстом характеристик усного мовлення; наявність тексту (скрипту) для аудіофайлу; невеликий обсяг аудіофайлів при високій якості аудіофайлів; універсальність форматів аудіофайлів, що дозволяє відтворювати їх на більшості портативних пристроїв. Розглянуті підходи до розробки типології та методичних характеристик подкастів дозволили визначити подкасти серії *Kindermund tut Wahrheit kund* як: соціокультурні, лінгвістичні; автентичні; полілогічні; недидактизовані без скрипту; короткі; аудіоподкасти авторства інших осіб; неофіційні; для розвитку вмінь розуміння аудіотексту подкастів та вмінь коментування соціокультурного змісту аудіотексту з опорою на текст, що звучить. До важливих характеристик аудіотекстів подкастів відносимо: тип аудіотекстів – радіопрограма з циклу, характер мовленнєвої діяльності виконавців та жанр – інсценування з елементами інфотейнменту; форма мовлення – полілогічне; характеристики мовців – кількість мовців 4-5 осіб, один дорослий, 3-4 дитини; характер мовлення виконавців – підготовлене зі збереженням рис спонтанного мовлення; темп мовлення – швидкий; зміст – змішаний, конкретно-абстрактний; характер змісту – політематичний.

Подальшим завданням вважаємо вивчення труднощів рецептивного використання подкастів у формуванні німецькомовної соціокультурної компетентності у майбутніх вчителів засобами німецької фразеології.

References

1. Adamczak-Krysztofowicz, S., Stork, A., & Trojan, K. (2015). Mobiles Fremdsprachenlernen mit Podcasts. *MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung*, (00), 15–30. doi:10.21240/mpaed/00/2015.02.27.X
2. Calero Ramirez, C. (2017). Neue Medien im DaF-Unterricht: Theorie und Praxis zum Hörverstehenstraining mit Podcasts. *Informationen Deutsch als Fremdsprache*, 38(1), 36–69. doi:10.1515/infodaf-2011-0105

3. Carvalho, A. A. A., Aguiar, C., Santos, H., Oliveira, L., Marques, A. & Maciel, R. (2009). Podcasts in Higher Education: Students' and Lecturers' Perspectives. In: Tatnall, A., Jones, A. (Eds.) *Education and Technology for a Better World. WCCE 2009. IFIP Advances in Information and Communication Technology, Vol. 302*. Springer, Berlin, Heidelberg. doi:10.1007/978-3-642-03115-1_44
4. Council of Europe. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Companion Volume with new Descriptors. (2018). Strasbourg, France: Council of Europe (Modern Languages Division). Retrieved from <https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989>
5. Frederking, V., Krommer, A. & Maiwald, K. (2018). *Mediendidaktik Deutsch: Eine Einführung* (3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage). Berlin: Erich Schmidt Verlag.
6. Karagiannakis, E. (2012). Arbeiten mit Podcasrs im DaF-Unterricht mit Kindern und Jugendlichen. *DaFiU – Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. Zeitschrift des Ukrainischen Deutschlehrer- und Germanistenverbands*, 25, 3–6.
7. King, Kathleen P. & Gura, M. (2007). *Podcasting for Teachers: Using a New Technology to Revolutionize Teaching and Learning* (2nd ed.). Charlotte, North Carolina: IAP, Information Age Publishing.
8. Kluckhohn, K. (2009). Podcasts im Sprachunterricht am Beispiel Deutsch. Berlin, München: Langenscheidt. Retrieved from http://www.klett-sprachen.de/_images_media/ck_uploads/DaF/podcasts/ Podcasts_ im_ Sprachunterricht.pdf
9. McBride, K. (2009). Podcasts and second language learning: Promoting listening comprehension and intercultural competence. In Abraham, L. B., & Williams, L. *Electronic discourse in language learning and language teaching* (pp. 153-168). Amsterdam [u.a.]: John Benjamins. Retrieved from http://www.slu.edu/~kmcbrid8/McBride_podcasts09.pdf
10. Stanley, G. (2005). What are podcasts, why might your students benefit from listening to them, and how might you go about using and producing them? Retrieved September, 20, 2019 from <http://www.teachingenglish.org.uk/article/podcasting-elt>
11. Балтіна О. Б. Подкасти як засіб вивчення та викладання англійської мови. URL: <http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1702/1/Baltina%20Olena%20%20Podkasty%20jak%20zasib%20vyvchenni%20a%20ta%20vykladannia%20anglijskoi%20movy.pdf> (дата звернення: 30.09.2019).
Baltina, O. B. (n. d.). Podkasty yak zasib vyvchennia ta vykladannia anhliiskoi movy [Podcasts as a means of learning and teaching English]. WEB-resurs nauchno-prakticheskikh konferentsiy – WEB-resource of scientific and practical conferences. Retrieved September, 20, 2019, from <http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1702/1/Baltina%20Olena%20%20Podkasty%20jak%20zasib%20vyvchennia%20a%20ta%20vykladannia%20anglijskoi%20movy.pdf>
12. Белова Н., Рублева Е. Краткий словарь IT-терминов для специалистов по языковому образованию. СПб.: Златоуст, 2017. 68 с.
Belova, N. & Rubleva, E. (2017). *Kratkiy slovar' IT-terminov dlya spetsialistov po yazykovomu obrazovaniyu* [A short glossary of IT terms for language education professionals]. SPb.: Zlatoust.
13. Бецько О. С. Дидактичні та методичні засади інтеграції подкастів в процес навчання іноземної мови у вищій школі. URL: <http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1074> (дата звернення: 30.09.2019)
Betsko, O. S. Dydaktychni ta metodychni zasady intehratsii podkastiv v protses navchannia inozemnoi movy u vyshchii shkoli [Didactic and methodical principles of integrating podcasts into the process of teaching a foreign language in higher school]. WEB-resurs nauchno-prakticheskikh konferentsiy – WEB-resource of scientific and practical conferences. Retrieved from <http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1074>
14. Бігич О. Б., Руснак Д. А., Стрілець В. В., Коробейнікова Т. І., Ярошенко О. В., Ігнатенко В. Д. Кейсова і подкаст технології формування міжкультурної компетентності: колективна монографія. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2017. 160 с.
Bihych, O. B., Rusnak, D. A., Strilets, V. V., Korobeinikova, T. I., Yaroshenko, O. V. & Ihnatenko, V. D. (2017). *Keisova i podkast tekhnolohii formuvannia mizhkulturnoi kompetentnosti: kolektyvna monohrafiia* [Case study and podcast technology of forming intercultural competence: collective monograph]. Kyiv, Ukraine: Vyd. tsentr KNLU.
15. Грицик Н. В. Технологія подкастинг у викладанні іноземної мови (за професійним спрямуванням). *Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки*. 2015. Вип. 124. С. 24–26. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2015_124_8
Hrytsyk, N. V. (2015). *Tekhnolohiia podkastynh u vykladanni inozemnoi movy (za profesiinym spriamuvanniam)* [Podcasting technology in foreign language teaching (professionally oriented)]. *Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky. Issue 124*. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2015_124_8

16. Данилюк С. С. Подкаст як засіб формування професійної компетентності сучасних фахівців. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*. 2014. № 34. С. 153–160. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_34_24
Danyliuk, S. S. (2014). Podkast yak zasib formuvannya profesiinoi kompetentnosti suchasnykh fakhivtsiv [Podcast as a means of forming the professional competence of modern professionals]. *Pedahohika formuvannya tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh – Pedagogy of creative personality formation in higher and secondary schools*, 34. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_34_24
17. Дмитриев Д. В. & Мещеряков А. С. Подкасты как инновационное средство обучения английскому языку в вузе. *Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки*. 2014, №3 (31). С. 192–199. URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/podkasty-kak-innovatsionnoe-sredstvo-obucheniya-angliyskomu-yazyku-v-vuze>
Dmitriev, D. V. & Meshcheryakov, A. S. (2014). Podkasty kak innovatsionnoe sredstvo obucheniya angliyskomu yaziku v vuze [Podcasts as an innovative means of teaching English in university]. *Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Gumanitarnye nauki – News of higher educational institutions. Volga region. Humanities. Issue 3(31)*. Retrieved from <https://cyberleninka.ru/article/v/podkasty-kak-innovatsionnoe-sredstvo-obucheniya-angliyskomu-yazyku-v-vuze>
18. Драгун Е. М. Инфотейнмент как явление современной медиакультуры: автореферат диссертации на соискание научной степени кандидата культурологии: 24.00.01. Москва. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. 2015. 34 с. URL: <http://cheloveknauka.com/infoteynment-kak-yavlenie-sovremennoy-mediakultury#ixzz60wxWCKbT> (дата звернення: 30.09.2019).
Dragun, E. M. (2015). Infoteynment kak yavlenie sovremennoy mediakul'tury [Infotainment as a phenomenon of modern media culture]. *Extended abstract of candidate's thesis*. Moscow, Russia. Lomonosov State University of Moscow. Retrieved from <http://cheloveknauka.com/infoteynment-kak-yavlenie-sovremennoy-mediakultury#ixzz60wxWCKbT>
19. Драгунова А. А. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции у студентов факультета иностранных языков через использование учебных Интернет-ресурсов на основе технологий Веб 2.0: автореферат диссертации на соискание научной степени кандидата педагогических наук: 13.00.02. Ярославль, Russia. ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского», 2014. 26 с.
Dragunova, A. A. (2014). Formirovanie inoyazychnoj kommunikativnoj kompetencii u studentov fakul'teta inostrannykh yazykov cherez ispol'zovanie uchebnykh Internet-resursov na osnove texnologij Veb 2.0 [Forming foreign language communicative competence of students of the faculty of foreign languages using educational Internet resources based on Web 2.0 technologies]. *Extended abstract of candidate's thesis*. Yaroslavl', Russia. Yaroslavl State Pedagogical University named after K. D. Ushinsky.
20. Кардашова Н. В. Англомовний подкаст як засіб формування компетентності в аудіюванні студентів мовних спеціальностей. *Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія*. 2015. № 24. С. 176–185. URL: <http://visnyk-pedagogy.knlu.edu.ua/article/viewFile/69621/64877>
Kardashova, N. V. (2015). Anhlomovnyi podkast yak zasib formuvannya kompetentnosti v audiuvanni studentiv movnykh spetsialnostei [English-language podcast as a means of forming competence in listening of students of linguistic specialties]. *Visnyk KNLU. Seriiia Pedahohika ta psykholohiia – Herald of the Kyiv National Linguistic University. Series Pedagogy and Psychology. Issue 24*.
21. Николаева С. Ю. (Ред.) Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Київ: Ленвіт, 2003. 273 с.
Nikolaeva, S. Yu. (Ed.) (2003). Zahalnoyevropeyski rekomendatsiyi z movnoyi osvity: vuvchennya, vykladannya, otsinyuvannya (translation) [Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment]. Kyiv, Ukraine: Lenvit.
22. Сломатина А. Г. Развитие умений говорения и аудирования учащихся посредством учебных подкастов. *Язык и культура*. 2011. № 2 (14). С. 130–134. URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/razvitie-umeniy-govoreniya-i-audirovaniya-uchaschihsya-posredstvom-uchebnyh-podkastov>
Slomatina, A. G. (2011). Razvitie umenij govoreniya i audirovaniya uchashhixsya posredstvom uchebnykh podkastov [Developing students' speaking and listening skills by means of learning podcasts]. *Yazyk i kul'tura – Language and culture*, 2 (14). Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/v/razvitie-umeniy-govoreniya-i-audirovaniya-uchaschihsya-posredstvom-uchebnyh-podkastov>
23. Сысоев П. В. Подкасты в обучении иностранному языку. *Язык и культура*. 2014. № 2 (26). С. 189–201. URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/podkasty-v-obuchenii-inostrannomu-yazyku>
Sysoev, P. V. (2014). Podkasty v obuchenii inostrannomu yazyku [Podcasts in teaching a foreign language]. *Yazyk i kul'tura – Language and culture*, 2 (26). Retrieved from <https://cyberleninka.ru/article/v/podkasty-v-obuchenii-inostrannomu-yazyku>

Shevtsova N. O.

ORCID 0000-0001-9440-7597

Lecturer at the Department of German Philology,
Sumy State Pedagogical University
named after A. S. Makarenko
(Sumy, Ukraine) E-mail: shevtsova.ssume@gmail.com

METHODOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PODCASTS IN FORMING GERMAN-SPEAKING SOCIO-CULTURAL COMPETENCE

Purpose of this study is to investigate the methodological characteristics of podcasts of the «Kindermund tut Wahrheit kund» series showing the features of infotainment, which are used receptively in forming German-speaking sociocultural competence of future teachers.

Methodology of the study is based on the study and critical analysis of scientific publications and methodological literature on the problem of using podcasts in teaching foreign languages; moving from abstract to concrete to reveal the main methodological characteristics of podcasts; study and generalization of positive experience of using podcasts in forming a foreign-language socio-cultural competence; generalization of the information to formulate the conclusions of the study.

Scientific novelty of the research is based on: 1) generalization of the benefits of receptive use of podcasting as an online format of radio broadcasts in foreign language teaching; 2) further development of approaches to providing a taxonomy and description of methodological characteristics of podcasts for forming a foreign-language socio-cultural competence; 3) clarification of the methodological characteristics of audiotexts of podcasts of the «Kindermund tut Wahrheit kund» series showing the features of infotainment, which are used receptively in forming German-speaking sociocultural competence of future teachers.

Conclusion. Advantages of receptive use of podcasting as an online broadcast format in foreign language teaching include the possibility of using podcasts without being tied to a specific time of radio broadcasting; possibility of free subscription; the ability to automatically download podcasts with subsequent unlimited use; the ability to listen directly to it on the website; inexhaustible volume and broad subject matter of audio texts; the diversity of podcasts; seriation of podcasts; their multifunctionality; authenticity of audio texts; the possibility of developing a linguistic outlook; relevance of audio texts; preservation of characteristics of oral language; availability of script; small volume of audio files and their high quality; versatility of audio file formats. The approaches to the development of the typology and methodical characteristics of podcasts made it possible to define podcasts of the «Kindermund tut Wahrheit kund» series as: socio-cultural, linguistic; authentic; polylogical; not 'manipulated' didactically; short; audio podcasts produced by others; unofficial; aiming to develop the ability to understand the audiotext of podcasts and to comment on the sociocultural content of audiotext. Important characteristics of podcast audio texts include the type of audio texts – the radio program from the cycle, the nature of the performers' voice activity, and the genre – staging with elements of infotainment; form of speech – polylogue; speaker characteristics – the number of speakers 4-5 people, one adult, 3-4 children; the nature of the performers' language – prepared with the preservation of features of spontaneous speech; rate of speech – fast; content – mixed, concrete and abstract; the nature of the content is polythematic.

Key words: podcast, sociocultural competence, audio file, infotainment.

Стаття надійшла до редакції 02.10.2019

Рецензент: О. М. Семенов, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка